

ПУТИ И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ташкентский государственный транспортный университет

кафедра "Экономика транспорта"

и.ф.н. Юлдашева Саодат Арислановна

ассистент Гиёсидинов Бобур Бахтиёрович

ассистент Эгамбердиев Одил Бурибоевич

Аннотация: Для достижения основной цели производства необходимо разумно использовать все ресурсы, снижать затраты на каждую единицу выпускаемой продукции.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, конкуренция, конкурентоспособность, эффективность, транспорт, грузоперевозки.

Abstract: To achieve the main goal of production, it is necessary to use all resources wisely, reduce costs for each unit of output.

Key words: road transport, competition, competitiveness, efficiency, transport, cargo transportation.

В условиях развивающейся рыночной экономики экономическая стратегия государства включает не только постановку долгосрочных фундаментальных целей, но и определение средств и способов достижения этих целей. Среди них главное место занимает постоянное повышение эффективности производства. Укрепление могущества государства Узбекистан, удовлетворение потребностей населения в материальных и духовных благах, а в дальнейшем создание их в изобилии, занятие места среди наиболее развитых стран в экономической и научно-технической сферах, напрямую связано с повышением эффективности производства. Достижение независимости, создание мощного экономического и научно-технического потенциала, совершенствование экономических и социальных отношений

выдвинули на первое место вопросы повышения эффективности производства. Поэтому в речах и выступлениях Президента Республики, в решениях Кабинета Министров раскрываются сущность и значение повышения эффективности производства, в том числе промышленного, актуальные проблемы, первоочередные задачи, возникающие в связи с переходом экономики на путь экстенсивного и интенсивного развития, дается глубокий и всесторонний анализ. Известно, что в развитии производства участвуют два различных фактора: количественный и качественный, экстенсивный и интенсивный, т. е. расширяющий (продлевающий) и усиливающий, укрепляющий факторы. Другими словами, если поле производства расширится, будет экстенсивное воспроизводство; при использовании еще более эффективных средств производства происходит интенсивное расширенное воспроизводство. В результате рационального использования этих двух способов в промышленности Узбекистана постепенно повышается эффективность производства. Эффективность является одним из наиболее распространенных общих понятий и широко используется в различных областях экономического и социального развития. Например, эффективность общественного производства, эффективность труда, эффективность обучения и преподавания, эффективность лечения и лечения, принятые нормативно-правовые акты и эффективность решений и так далее. Эффективность – это «зеркало» промышленной производственной деятельности. В этом «зеркале» можно увидеть все результаты производства. Известно, что каждая отрасль, предприятие, более того, каждый человек стремится получить максимальную прибыль в своей производственной деятельности. Для этого есть определенные затраты. Разница недельных расходов с этой прибылью заметна в эффективности, которая является «зеркалом» деятельности сети и предприятия. Наивысшая эффективность производства заключается в снижении производственных затрат до минимального уровня. Эффективность занимает особое место в рыночных

отношениях. Рыночная экономика делает упор на эффективность и полезность. В упорядоченной рыночной экономике необходимо достигать наибольшего результата, затрачивая наименьшее количество ресурсов. В процессе производства продукта активны 5 типов ресурсных систем:

- а) материальные ресурсы;
- б) трудовые ресурсы;
- в) финансовые ресурсы;
- ж) энергетические ресурсы;
- г) информационные ресурсы;

то есть информационные ресурсы. Эффективность производства можно повысить, разумно используя эти ресурсы. Такая деятельность важна в направлении повышения эффективности производства. Четкие направления повышения эффективности промышленного производства указаны в законах, принятых Олий Мажлисом, указах Президента и постановлениях Кабинета Министров.

Эффективность – это полезность, результативность. Известно, что для того, чтобы получить какой-то результат, надо работать, работать, производить товар или оказывать услугу и тратить определенную сумму. Для определения эффективности результат следует сравнить с затратами или ресурсами, затраченными на достижение этого результата. Следовательно, эффективность – это соотношение трудовых, материальных и финансовых ресурсов, затраченных на результаты производственной деятельности для их достижения.

Список использованной литературы

1. Arislanovna, Y., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Marketing And Information Support In Public Sector. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(1), 940-947.
2. Arislanovna, Y. S., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Using The Experience Of Developed Countries In Developing A Consortium Between Higher Education

Institutions And
Production. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 819-826.

3. G'iyosidinov, B. B. O. G. (2022). SHAHARLARDA YO 'LOVCHILARNI JAMOAT TRANSPORTI XIZMATIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 177-188.

4. Ogli, G. B. B., & Buribayevich, E. O. (2022). Development of Logistics Processes in Transport Enterprises. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(3), 138-142.

5. Юлдашева, С. А., & Бўриходжаева, М. С. (2022, September). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 87-91).

6. Abdurakhmanov, O., Khashimova, N., & Yuldasheva, S. (2022, June). Improvement of mechanisms for generation of investment potential in order to ensure sustainable economic growth in Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC.

7. Yuldasheva, S. A., & Malenkikh, D. A. (2018). Unctad methodology in globalization of the direct investment market. *Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики*, 1, 149-154.

8. Arislanovna, Y. S., & Nematjanovna, K. M. (2021). Specifics Of Corporate Governance In Road Transport. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 8027-8030.

9. Mukhitdinova, K., & Yuldasheva, S. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES MARKET.